

HELMUT HEID
**Zur Paradoxie der bildungspolitischen
 Forderung nach Chancengleichheit**

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr. 1

Anita Glatt, für das Seminar
 Entwicklungsaufgaben und
 Bildungsverläufe, Albert Düggele, HS16

Kausalitäten

- gleiche Lernvoraussetzungen und ungleiche Lerngelegenheiten führen zu ungleichen Lernergebnissen
- ungleiche Lernvoraussetzungen bei gleichen (standardisierten) Lerngelegenheiten führen zu vergrößerter Ungleichheit
- ungleiche Lernvoraussetzungen bei ungleichen Lerngelegenheiten führen zu verstärkt ungleichen Lernergebnissen oder kompensieren die ungleichen Lernergebnisse

Schule vergrößert die interpersonale Ungleichheit erfolgreichen Lernens

«relevante Untersuchungen begründen die Annahme»:

«In schulisch organisiertem Handeln sind Prinzipien, Sanktionen, Faktoren und Praktiken wirksam, die eine Vergrößerung der [interpersonalen] Ungleichheit erfolgreichen Lernens begünstigen (z.B. BROPHY/GOOD 1976; BAUMERT u.a. 1986; HEID 1987)» (ebd. 1988: 3)

Chancengleichheit als Paradoxon

«Die in Bildungs- und Gesellschaftspolitik ebenso wie in schulischer Praxis feststellbare Neigung, eine hinreichend grosse Zahl der Bevölkerung von allzu weit führender Bildung auszuschliessen, diese Neigung scheint die Forderung zu rechtfertigen, jedem Menschen – unabhängig von seiner Herkunft – die gleiche Chance auf weiterführende Bildung einzuräumen» (ebd. 1988: 5).

(paradoxe) Funktionen der Forderung nach Chancengleichheit

- **Einforderung von Leistung** - wobei sich an den Realisierungschancen auf Erfolg nichts ändert
- **gesteigerter Wettbewerb** für alle – inkl. Benachteiligte - ohne dass sich mehr höhere gesellschaftliche Positionen anböten
- **«Bildung ist Bürgerrecht»** GG Art.2,1 - es wird auf den individuell einzulösenden Rechtsanspruch auf Bildung verwiesen; gesellschaftlicher Bedarf an Ungleichheit bleibt damit undiskutabel (ebd. 1988: 7)

Ungleichheit - ein individuelles Bildungsproblem?

- Forderung nach Chancengleichheit appelliert allein an Individuen
- nicht die gesellschaftliche Erzeugung von Ungleichheit, sondern deren Opfer werden als Problem dargestellt (ebd. 1988: 10)
- ein sozialstrukturelles Problem wird in ein scheinbar individuelles Bildungsproblem verwandelt

der circulus vitiosus

«Indem es gelingt, das mit Chancengleichheit Geforderte zu verwirklichen (...) höhere und weiterführende Bildung für alle zu öffnen, in dem Maße wird die Zahl derer, die um unvermindert knappe Privilegien konkurrieren, immer größer, ohne daß dadurch allein die Anzahl der in verschärfter Konkurrenz erstrebten Positionen entsprechend vermehrt wird. Die Konsequenz: das Scheitern wird zu einem Massenphänomen. (...). Die Folge davon wiederum äußert sich in der Verstärkung des Rufs nach mehr Chancengleichheit... Und so dreht sich der Kreis der auch *pädagogischen Erzeugung von Ungleichheit* immer schneller, effektiver (...).»
(ebd. 1988: 8, eig. Hervorh.)

Bildungsparadoxon

„In den Sozialwissenschaften ist aber seit Jahren jener als 'Bildungsparadoxon' betitelte Umstand bekannt, daß in der Krise der Arbeitsgesellschaft schulische Bildungsabschlüsse längst nicht mehr entsprechende berufliche Chancen garantieren, daß aber andererseits wiederum diejenigen eher mit Arbeitslosigkeit, beruflicher Dequalifizierung und sozialem Abstieg zu rechnen haben, die nur niedrige Bildungsabschlüsse vorzuweisen haben“ (Lothar Böhnisch, 1994).

Ungleichheit kann nicht über Bildung angegangen werden!

- «indem man sich darauf beschränkt, der Chancenungleichheit vor allem im oder am Individuum und im oder am Bildungssystem entgegenzuwirken, verschont man die wohl eigentliche Ursache der Erzeugung dieser Ungleichheit (...) *über Bildung lässt sich das gesellschaftliche Interesse an Verteilung und Ungleichheit nicht beeinflussen*» (ebd. 1988: 10, *eigene Hervorhebung*)

Forderung nach Chancengleichheit als Indikator

«Die Forderung nach Chancengleichheit ist also ein Indikator nicht nur dafür, dass es Ungleichheit *gibt*, sondern ein Indikator auch dafür, dass es Ungleichheit geben *soll* (ebd. 1988: 5)

Die Forderung nach Chancengleichheit hat die Ungleichheit der Möglichkeiten ihrer Nutzung nicht nur zur Voraussetzung und «deshalb» auch zur Folge, sondern sogar zum *Zweck* (Heid 1988: 1).

Wie verhalten sich Chancengleichheit und –gerechtigkeit zueinander?

- Ist ein Synonym für Chancengleichheit (HECKHAUSEN 1981, zit. in ebd. 1988: 12)
- «steht für eine am Besitzbürgertum orientierte Position» (KLEMM u.a. 1985, zit. in ebd.), die den reformerischen Intentionen von Chancengleichheit ablehnend begegnet
- Ist besser geeignet als der Begriff der Chancengleichheit; bezieht sich auf den Anspruch «Bildung ist Bürgerrecht» (FLITNER, zit. in ebd.)

was ist gerecht?

- als gerecht gilt (soziale und wirtschaftliche) Ungleichheit dann (...), wenn Ämter und Positionen allen offenstehen (RICHTER 1986)» (ebd. 14)
- «Gerechtigkeit ist ein Prinzip interpersonalen *Vergleichs* [sie bezweckt Diskriminierung – im ursprünglichen Sinne von Unterscheidung] und der *ungleichen Verteilung* von Gütern und Positionen» (ebd. 14)

Wer bestimmt, was gerecht ist?

- die Wenigen von den Verhältnissen Begünstigten räumen den Benachteiligten (Partizipations-) Rechte ein, «ohne befürchten zu müssen, dass sie in einem Maße auch in Anspruch genommen werden, das den Interessen der sanktionsmächtigen Nutzniesser der Verhältnisse über ein tolerierbares Maß zuwiderläuft» (ebd. 13)

Ist Chancengerechtigkeit das geeignete Konzept?

- «Chancengerechtigkeit suggeriert allenfalls den höheren moralischen Anspruch, vielleicht auch nur die grössere Unverfrorenheit einer Legitimierung der (Re-)Produktion von Ungleichheit» (ebd. 14)

Was können Pädagogen tun?

«Statt unter gegebenen Bedingungen aussichtsloser Versuche, Bildungs- und Gesellschaftspolitik ebenso wie die pädagogische Praxis auf Gerechtigkeit zu verpflichten oder festzulegen, könnten Pädagogen sich selbst verpflichten, an der Herstellung von Verhältnissen mitzuwirken, in denen die Adressaten pädagogischen Handelns möglichst weitgehend selbst bestimmen können, welche Verhältnisse als gerecht allgemeine Anerkennung verdienen» (ebd. 14).